

VAN DE REDACTIE

Wij maken met genoegen melding van het feit, dat de Redactie van „The Journal of Accountancy” ons mederedactielid, Prof. A. Goudekot heeft uitgenodigd tot het schrijven van een bijdrage over de toepassing van de vervangingswaarde door het Philipsconcern. In het nummer van juli 1960 is deze bijdrage opgenomen; de titel luidt: „An Application of Replacement Value Theory”.

Uit een drietal reeds in het augustusnummer van dit Amerikaanse tijdschrift opgenomen „Letters to the editor” blijkt, dat dit artikel in Amerikaanse accountantskringen zeer de aandacht trekt.

Wij hebben gemeend, dat deze beschouwing van Prof. A. Goudekot ook voor de lezers van het M.A.B. belangwekkend is. Op verzoek van de schrijver is het artikel geplaatst in de taal, waarin het oorspronkelijk is verschenen.

MEDEDELING

INTERNATIONAAL BELASTING DOCUMENTATIE BUREAU

Wij ontvingen het in de Engelse taal gestelde verslag van het Internationaal Belasting Documentatie Bureau over het jaar 1959. Hierin wordt een beschouwing gewijd aan de fiscale aspecten van de Euromarkt, zulks naar aanleiding van het op 1 januari 1959 in werking treden van het verdrag van Rome.

Na geconstateerd te hebben, dat de problematiek van de gemeenschappelijke markt zo ingewikkeld is, dat zelfs deskundigen daarin gemakkelijk verdwaald raken, memoreert de directie de, reeds vroeger door haar krachtig verdedigde, in 1959 sterk toegenomen internationale fiscale samenwerking. Het verslag noemt o.m. het baanbrekende werk van de fiscale commissie der O.E.E.C., alsmede het zich aansluiten van organisaties van belastingadviseurs, van uitgevers van vooraanstaande fiscale tijdschriften en het internationale werk van fiscale vertegenwoordigers van werkgeversbonden.

Tot vergroting van deze kennis zal bijdragen het losbladige werk „Recueils Pratiques du Droit des Affaires dans les pays du Marché Commun”, dat binnenkort uitkomt met de eerste aflevering van het fiscale deel, onder coördinerende leiding van de Directeur van het Bureau.

Het verslag gaat dieper in op de vele aspecten van het harmonisatievraagstuk, waarbij wordt opgemerkt, dat vooral de omzetbelastingen onderling grote verschillen tonen.

Niettemin wijst de directie er met nadruk op, dat een harmonisatie van omzetbelastingen alléén onvoldoende zou zijn, en bovendien onjuist, voorzover deze uitgaat van de huidige regeling van restitutie bij uitvoer en heffing bij invoer. Immers, niet slechts blijft dan een fiscale grens bestaan, doch van deze methode is een ongewenste verschuiving in de belastingdruk te verwachten.

Met betrekking tot een fiscale harmonisatie in het algemeen doet de directie enkele aanbevelingen, o.a. het terugbrengen van het aantal belastingen tot enkele hoofdvormen, het opnemen van gelijklopende bepalingen in de belastingverdragen en de invoering van een gemeenschappelijke kaderwet met gelijklopende bepalingen.